

MAHALLIY BYUDJET DAROMADLARI HISOBI VA HISOBOTINI TAKOMILLASHTIRISHNING IQTISODIY MOXIYATI VA NAZARIY ASOSLARI

Baltayev Jasurbek Erkinovich

O'zbekiston Respublikasi bank-moliya akademiyasi magistranti

ANNOTATSIYA Maqolada mahalliy byudjetlarning daromadlar hisobi va hisobotini yuritish, mahalliy byudjetlar daromadlari va xarajatlari samaradorligini ta'minlashning ilmiy-amaliy jihatlari yoritilgan. Hududlarning iqtisodiy salohiyatidan oqilona foydalanish, shuningdek, mahalliy budjet xarajatlaridan oqilona va samarali foydalanish hisobiga mahalliy byudjetlar daromadlari barqarorligini ta'minlash imkoniyatlari asoslab berilgan. Tadqiqotlar asosida amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi.

Kalit so'zlar: mahalliy byudjet; mahalliy byudjet daromadlari; mahalliy byudjet xarajatlari; mahalliy hokimiyat organlari; mahalliy soliqlar va yig'implar; hududlar; mintaqaviy iqtisodiyot.

Annotation The article covers the scientific and practical aspects of the formation of the income base of local budgets, ensuring the effectiveness of income and expenses of local budgets. Based on the rational use of the economic potential of the regions, as well as on the rational and effective use of local budget expenditures, the possibilities of ensuring the stability of the income of local budgets are given. Based on the studies, practical recommendations were developed.

Keywords: local budget; local budget revenues; local budget expenditures; local authorities; local taxes and fees; Territories; regional economy.

Аннотация В статье освещаются научно-практические аспекты формирования доходной базы местных бюджетов, обеспечения эффективности доходов и расходов местных бюджетов. Обоснованы возможности обеспечения стабильности доходов местных бюджетов за счет

рационального использования экономического потенциала территорий, а также рационального и эффективного использования расходов местных бюджетов. На основе исследований разработаны практические рекомендации.

Ключевые слова: местный бюджет; доходы местного бюджета; расходы местного бюджета; органы местного самоуправления; местные налоги и сборы; регионы; региональная экономика.

Mahalliy byudjetlarning moliyaviy barqarorligiga erishish murakkab masala hisoblanadi. Xususan, O‘zbekistonda mahalliy byudjetlarning moliyaviy barqarorligini ta’minlash uchun ular moliyaviy imkoniyatlarini oshirish lozimdir.

Buning uchun esa, avvalo, mahalliy byudjetlarning daromad bazalarini oshirish, qo‘shimcha daromadlar zahiralarini shakllantirish hamda mahalliy byudjetlar xarajatlari majburiyatini optimallashtirish zurur bo‘ladi. Mahalliy byudjetlarning moliyaviy barqarorligiga erishish hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga hamda mahalliy byudjetlar mustaqilligini oshishiga xizmat qiladi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti ta’kidlaganidek: “Moliya sohasida soha va hududlarni mutanosib rivojlantirish hisobidan mahalliy byudjetning daromad bazasini kengaytirish zarur. Eng muhimi, tuman va shaharlarda mahalliy byudjetlarning kengaytirilishi aholining turmush darajasi va turmush sharoitini, umuman, barqarorlik va osoyishtalikni yuksaltirishga xizmat qilishi kerak”.

Mahalliy byudjetlar daromadlarini oshirish, mahalliy byudjetlar xarajatlaridan samarali foydalanishga erishish, hududlarning barqaror rivojlanishini ta’minlash, mahalliy davlat hokimiyati organlarining moliyaviy mustaqilligi va mas’uliyatini yanada oshirish chora-tadbirlarini amalga oshirishda ilmiy taklif va amaliy tavsiyalar ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi. Federal shtatlarda mahalliy byudjet daromadlarining qariyb 35 % foizi soliqlar hisobidan shakllantiriladi (Shveysariya sezilarli darajada farq qiladi - undagi soliqlar munitsipal daromadlarning 58 % ni tashkil qiladi). Avstraliya, Kanada va AQSHda mulk solig‘idan tushumlar (uning bozor qiymatini soliqqa tortish) mahalliy byudjetlarda

muhim o'rin tutadi. Shveytsariya va Germaniyada mahalliy byudjetlarda shaxsiy daromad solig'i ustunlik qiladi, u Germaniyada to'liq federal darajada va qisman Shveytsariyada mahalliy darajada belgilanadi. Bilvosita soliqlar faqat AQShda mahalliy darajada muhim rol o'ynaydi. Soliq vakolatlari hajmi va munitsipalitetlarning daromadlari tarkibi bo'yicha Rossiya Germaniyaga eng yaqin hisoblanadi, ammo shunga qaramay, ko'proq soliqlar mahalliy byudjetlarga tushadi. Mahalliy byudjetlar daromadlarining barqarorligini ta'minlash, shuningdek, mahalliy byudjetlar xarajatlaridan samarali foydalanish ham iqtisodiy, ham huquqiy omillarga bog'liq. Ayrim iqtisodchilar bu omillarga mahalliy davlat hokimiyati organlarining vakolat va mas'uliyatini oshirish orqali erishish mumkinligini e'tirof etishsa, ba'zi iqtisodchilar esa daromadlar va xarajatlar mutanosiblikka erishish orqali amalga oshirilishi mumkinligini tan olishadi.

Xususan, A.Islomqulovning fikricha, mahalliy byudjet daromadlari, bir tomondan, yalpi ichki mahsulot qiymatining ishlab chiqarish jarayoni ishtirokchilari o'rtasida taqsimlanishi natijasi bo'lsa, ikkinchi tomondan, bu qiymat hisoblanadi va u mahalliy ahamiyatga ega fondni shakllantirishga xizmat qiladi. M.Xaydarovning ta'kidlashicha, byudjet tizimi byudjetlarini markazsizlashtirish byudjet daromadlari va turli darajadagi boshqaruv organlari vakolatlari o'rtasidagi byudjet xarajatlari bo'yicha majburiyatlarga nisbatan mutanosiblikni ta'minlashga qaratilgan qator chora-tadbirlarni amalga oshirish bilan bog'liq.

Markazsizlashtirish natijasida davlat xizmatlarini tashkil etish va ko'rsatish shunday ta'minlanadiki, ular mahalliy aholi ehtiyojlarini to'liq qondirishni ta'minlashi shart. Mahalliy budjetning daromadlari va davlat byudjeti xarajatlari mahalliy byudjetlarning hududlarda istiqomat qiluvchi aholini ta'minlovchi daromad qismini va uning natijalarini mamlakatda yaratilgan milliy daromadni taqsimlash asosida mustahkamlashga yo'naltiriladi. U.O'roqov mahalliy byudjetlarning daromad bazasini kengaytirish, qo'shimcha daromad manbalarini yaratish va zaxiralarni aniqlashda mahalliy hokimiyat organlarining

manfaatdorligini oshirish zarur, deb hisoblaydi. N.Yo'ldosheva esa mahalliy byudjetlarni tartibga solish usullarini takomillashtirish orqali ularning daromad manbalarini mustahkamlash va xarajatlar majburiyatlarini optimallashtirishga erishish mumkinligini ta'kidlaydi. Muallifning fikricha, mahalliy byudjetlarning moliyaviy barqarorligini ta'minlash va ularning mustaqilligini oshirish uchun, birinchi navbatda, byudjet orqali tartibga solishni hisobga olish kerak, chunki bu mutanosiblikni ta'minlash maqsadida ular o'rtasida mablag'larni qayta taqsimlashning eng muhim mexanizmi byudjet tizimi byudjetlarining daromadlari va xarajatlari hisoblanadi. Yuqoridagi olim- iqtisodchilar tomonidan bildirilgan fikr va mulohazalar asosida mahalliy byudjetlar daromadlarini oshirish va joriy sharoitda xarajatlarni optimallashtirishning dolzarb moliyaviy jihatlari o'rganildi. Shuningdek, markazsizlashtirish asosida mahalliy davlat hokimiyati organlarining moliyaviy resurslarini shakllantirish, hududning iqtisodiy salohiyatidan oqilona foydalanishni rag'batlantirish yo'llari ochildi. Bizning fikrimizcha, mahalliy byudjetlar daromadlari barqarorligini ta'minlash va mahalliy byudjetlar xarajatlari samaradorligiga erishishda, birinchi navbatda, hududlarning iqtisodiy salohiyatini oshirish va soliqqa tortish manbalarini ko'paytirish chora-tadbirlarini amalga oshirish bugungi kunda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Mahalliy budjetlar daromadlarini mustahkamlash, xarajatlarini barqarorlashtirish, ularning daromadlari bazasini kengaytirish hal qilinishi kerak bo'lgan dolzarb masalalardan biridir. Mahalliy byudjetlarning daromad bazasi bevosita hududlarda hosil bo'ladigan milliy daromadga, ya'ni ishlab chiqarishning rivojlanish darajasiga, daromadlarning doimiy va bosqichma-bosqich kamayib borishiga bevosita bog'liqdir. Mahalliy byudjet daromadlarini shakllantirishning ichki zaxiralari hududlarda ishlab chiqarishni rivojlantirish, iqtisodiy islohotlarni joylarda muvaffaqiyatli amalga oshirish bilan chambarchas bog'liq. Mahalliy davlat hokimiyati organlari faoliyatini to'g'ri tashkil etish har bir hududning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishining asosiy talablaridan biridir.

Hududlar bo'yicha xarajatlar ijrosida respublika hududlari mahalliy byudjetlari daromadlarini shakllantirish, tafovutlar saqlanib qolmoqda. Mahalliy budjetlar daromadlari va xarajatlarining o'zgarish dinamikasini tahlil qilsak, ayrim mahalliy byudjetlarda daromadlarga nisbatan xarajatlar miqdori ortib borayotganini ko'ramiz.

Bizning fikrimizcha, daromad manbalarini byudjetlar o'rtasida taqsimlash quyidagi mezonlarga asoslanishi kerak:

◆◆◆ notekis taqsimlangan soliqlar resurs-soliqlar turli hududlarda respublika budjetining soliqqa tortish bazasiga va markazlashtirilgan qo'shilgan qiymat solig'i iqtisodiy barqarorlikka muvofiq, aksiz solig'i to'liq qo'shilishi kerak;

◆◆◆ Hozirgi vaqtda tadbirkorlikni rivojlantirish, kichik biznesni qo'llabquvvatlash bo'yicha asosiy talablar mahalliy hokimiyat organlari zimmasiga yuklatilgan.

Bu mazkur korxonalar tomonidan to'lanadigan daromad solig'ini mahalliy byudjetlarga to'liq undirish zarurligini belgilaydi;

◆◆◆ Shaxsiy daromad solig'i respublika va mahalliy byudjetlar o'rtasida teng taqsimlanishi kerak. Chunki bu soliq doimiy yashash tamoyili asosida undiriladi va mahalliy moliya organlarining bu pulni undirishdan manfaatdorligi ortadi. Boshqa tomondan, bu soliqlar respublika byudjeti daromadlarida salmoqli ulushni egallaydi.

Yuqoridagi ma'lumotlardan kelib chiqqan holda, mahalliy byudjetlar daromadlarini oshirish, ularning barqarorligini ta'minlash bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshirish, mahalliy byudjetlar xarajatlaridan samarali foydalanishga erishish, shuningdek, mahalliy davlat hokimiyati organlarining mas'uliyatini oshirish bugungi kunning eng dolzarb muammosi hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI.

1. O'zbekiston Respublikasining Budjet kodeksi
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. 2020 yil 24 yanvar

3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ – 4611 sonli qarori. 24.02.2020 “Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o'tish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida”.

4. Шержонов Ш. ИЖТИМОЙ ҲИМОЯ ТИЗИМИНИ ЯХШИЛАШДА БЮДЖЕТ МАБЛАҒЛАРИ НАТИЖАВИЙЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ ЙЎЛЛАРИ //Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil. – 2023. – Т. 1. – №. 6. – С. 261-269.

5. Sherjanov, S. (2022). O'zbekiston aholisini ijtimoiy himoya qilish strategiyasi. *Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences*, 2(13), 132-138.

6. Bakberganovich, S. A. (2022). Foreign experience of increasing local budget income. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(10), 436-438.

7. Шеров, А. Б. (2022). ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ. *European Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 8, 89-92.

8. Sherjan, S., & Zebiniso, A. (2022). Ways for effective use of extrabudgetary funds. *Ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali*, 2(10), 143-146.